

Миргородська Каріна Миколаївна
курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування Національної поліції України
Кисельов Андрій Олександрович
т.в.о. завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності,
кандидат юридичних наук, доцент
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425009>

**ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ
ПОТЕНЦІЙНИХ ЗЛОЧИНЦІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ ТА
ТРАНСФОРМАЦІЙ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ**

Myrhorodska Karina Mykolaivna
Cadet of the 4th year of the Faculty of Specialist Training
for the Pre-Trial Investigation Bodies of the National Police of Ukraine
Kyselov Andrii Oleksandrovych
Acting Head of the Department of Operational and Investigative Activities,
PhD in Law, Associate Professor
Dnipro State University of Internal Affairs

**PROBLEMATIC ASPECTS OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE DOCUMENTATION OF
POTENTIAL OFFENDERS IN THE CONTEXT OF MODERN SECURITY CHALLENGES AND
TRANSFORMATIONS OF THE CRIMINOGENIC SITUATION**

Анотація.

У статті здійснено комплексне дослідження проблемних аспектів оперативно-розшукового документування осіб, потенційно здатних до вчинення злочинів, у контексті сучасних викликів, пов'язаних із колабораційною діяльністю та збройною агресією російської федерації проти України. Визначено особливості правозастосування положень статті 111-1 Кримінального кодексу України, акцентовано увагу на колізійності нормативного регулювання та труднощах відмежування складу колабораційної діяльності від суміжних кримінальних правопорушень. Окремо розглянуто проблематику ідентифікації потенційно небезпечних осіб, специфіку збирання та процесуалізації електронних доказів, а також виклики, пов'язані з цифровізацією суспільного життя та використанням інформаційно-комунікаційних технологій у сфері протидії злочинності. Доведено необхідність забезпечення балансу між ефективністю превентивних оперативно-розшукових заходів і дотриманням конституційних прав і свобод людини. У статті обґрунтовано доцільність розвитку міждисциплінарних моделей прогнозування злочинної поведінки, удосконалення нормативно-правової бази, формування чітких методичних підходів до документування колабораційної діяльності та посилення міжвідомчої координації у сфері кримінальної юстиції.

Abstract.

The article provides a comprehensive study of the problematic aspects of operational and investigative documentation of individuals potentially capable of committing crimes in the context of modern challenges related to collaboration activities and the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. The features of the application of Article 111-1 of the Criminal Code of Ukraine are defined, with particular attention paid to the normative regulation conflicts and difficulties in distinguishing the elements of collaboration activity from related criminal offenses. The issues of identifying potentially dangerous individuals, the specifics of collecting and proceduralizing electronic evidence, as well as the challenges associated with the digitalization of social life and the use of information and communication technologies in combating crime, are separately considered. The necessity of ensuring a balance between the effectiveness of preventive operational and investigative measures and the observance of constitutional human rights and freedoms has been proven. The article substantiates the expediency of developing interdisciplinary models for predicting criminal behavior, improving the regulatory framework, forming clear methodological approaches to documenting collaboration activities, and strengthening interagency coordination in the field of criminal justice.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, документування, колабораційна діяльність, кримінально-правове регулювання, електронні докази, прогнозування злочинної поведінки, превентивна діяльність, національна безпека.

Keywords: operational and investigative activity, documentation, collaboration activity, criminal law regulation, electronic evidence, prediction of criminal behavior, preventive activity, national security.

Постановка проблеми. Оперативно-розшукова діяльність у сучасних умовах трансформації суспільних відносин та гібридних загроз постає як один із ключових інструментів забезпечення кримінально-правової охорони держави. Особливого значення вона набуває у площині документування поведінки осіб, які потенційно здатні до вчинення злочинів, зокрема колабораційної діяльності, що безпосередньо посягає на основи національної безпеки України. Проблема полягає у багатовимірності цього завдання: з одного боку, воно вимагає від правоохоронних органів застосування превентивних і водночас ефективних механізмів виявлення криміногенних ризиків; з іншого – потребує суворого дотримання принципів верховенства права, презумпції невинуватості та гарантій конституційних прав і свобод людини. Водночас, забезпечення превентивної функції щодо криміногенних ризиків вимагає чіткого визначення меж криміналізації суспільно небезпечних діянь [5, с. 214].

Додаткову складність створює колізійність правового регулювання, що проявляється у відсутності єдиних критеріїв відмежування складу колабораційної діяльності від суміжних кримінальних правопорушень (державної зради, пособництва, терористичної діяльності тощо). В умовах цифровізації соціуму особливу актуальність набувають питання використання електронних доказів, моніторингу інформаційного простору та профілювання потенційно небезпечних осіб. Недостатня методологічна розробленість і фрагментарність нормативної бази зумовлюють ризики формування недопустимої доказової інформації, що негативно позначається на ефективності кримінального переслідування та легітимності правозастосовної практики.

Таким чином, постає необхідність у комплексному теоретико-правовому осмисленні зазначеної проблематики, формуванні системних науково обґрунтованих підходів до оперативно-розшукового документування, а також у розробленні практичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності в умовах сучасних безпекових викликів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика оперативно-розшукового документування, зокрема, протидії колабораційній діяльності в останні роки активно розглядається у вітчизняній правовій науці, що обумовлено масштабами сучасних загроз національній безпеці та необхідністю вдосконалення кримінально-правових і процесуальних механізмів. Зокрема, у працях С. Албула, Т. Волошанівської, А. Марченка висвітлено методичні засади кримінально-правової кваліфікації діянь, передбачених статтею 111-1 КК України, а також особливості документування та розслідування проявів колабораціонізму. Теоретичні аспекти оперативно-розшукового документування колабораційної діяльності отримали розви-

ток у наукових дослідженнях С. Албула, де обґрунтовано потребу в оновленні підходів до збирання доказової бази в умовах гібридних загроз.

Організаційно-правові передумови документування колабораціонізму в Україні досліджувалися Е. Рижковим, який акцентував увагу на проблемах нормативної регламентації та взаємодії між правоохоронними інституціями. Узагальнені теоретико-правові аспекти і класифікація колабораційної діяльності розроблені К. Янішевською та А. Криськом, що сприяло формуванню наукового підґрунтя для подальшого вдосконалення кримінально-правового регулювання.

Водночас, попри наявність певного масиву досліджень, низка питань залишається невирішеною. Зокрема, це стосується методології превентивної ідентифікації осіб, потенційно здатних до вчинення злочинів, забезпечення допустимості та належності електронних доказів, а також вироблення єдиних міжвідомчих стандартів координації оперативно-розшукових заходів. Недостатньо розробленими залишаються і комплексні моделі прогнозування злочинної поведінки із застосуванням сучасних інформаційно-аналітичних технологій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність низки наукових досліджень, присвячених окремим аспектам оперативно-розшукової діяльності та кримінально-правової кваліфікації колабораційної діяльності, комплексний підхід до проблеми оперативно-розшукового документування осіб, які лише потенційно здатні до вчинення злочину, залишається недостатньо розробленим. У науковій літературі бракує системного аналізу правової природи превентивної ідентифікації таких осіб, що потребує осмислення в контексті принципу презумпції невинуватості та гарантій конституційних прав людини.

Недостатньо опрацьованим є питання допустимості та процесуалізації електронних доказів, особливо отриманих із цифрових платформ і соціальних мереж, які дедалі частіше стають джерелом інформації про колабораційну чи іншу злочинну діяльність. Водночас бракує чітких методичних рекомендацій щодо забезпечення належності та достовірності такої доказової бази.

Окремої уваги потребує проблематика міжвідомчої взаємодії у сфері оперативно-розшукового документування. Нині відсутні уніфіковані стандарти обміну інформацією та координації дій між підрозділами Національної поліції, Служби безпеки України та органами прокуратури, що знижує ефективність збору та використання доказів.

Також недостатньо розробленими залишаються міждисциплінарні моделі прогнозування злочинної поведінки, які б поєднували кримінологічний, соціологічний, психологічний та інформаційно-аналітичний підходи. Відсутність такої інтегрованої методології створює ризики фрагментарності у процесі превентивного аналізу та знижує можливості ефективного виявлення криміногенних ризиків на ранніх етапах.

Таким чином, наявні прогалини у теорії та практиці оперативно-розшукового документування

обумовлюють потребу у розробленні нових науково обґрунтованих підходів, здатних забезпечити баланс між превентивною ефективністю та дотриманням правових стандартів, що є визначальним для побудови сучасної системи кримінальної юстиції в умовах безпекових викликів.

Метою статті є комплексне науково-теоретичне та практико-орієнтоване дослідження проблемних аспектів оперативно-розшукового документування осіб, які потенційно здатні до вчинення злочинів, з урахуванням сучасних безпекових викликів і трансформацій криміногенної ситуації в умовах гібридної війни.

Виклад основного матеріалу. Проблематика правозастосування у справах про колабораційну діяльність має складний і багатошаровий характер, що зумовлено як соціально-політичними реаліями сучасної війни, так і особливостями кримінально-правового регулювання. Вона постає на всіх ключових стадіях кримінального провадження – від виявлення первинних ознак протиправної поведінки та фіксації обставин, що мають значення для справи, до розкриття злочину, проведення досудового розслідування і представлення доказової бази у суді. Ключовим завданням на цих етапах виступає формування системи доказів, яка повинна відповідати критеріям належності, допустимості, достовірності та достатності, забезпечуючи можливість здійснити повну реконструкцію протиправних подій. Така система має не лише процесуальне значення, але й відіграє роль у формуванні доктринального розуміння колабораціонізму як специфічного злочину проти основ національної безпеки.

З науково-правової точки зору, колабораціонізм може бути визначений як складне соціально-психологічне та правове явище, онтологічний статус якого охоплює як індивідуальні, так і колективні форми поведінки, спрямовані на співпрацю з окупаційною адміністрацією або державою-агресором. Його сутнісні ознаки полягають у наявності свідомого вибору на користь протиправної взаємодії з ворогом, що може проявлятися у військовій, економічній, адміністративно-управлінській, політичній, інформаційно-пропагандистській чи інших сферах. Вказане явище є не лише проявом девіантної поведінки, але й чинником, що здатний детермінувати системні загрози державному суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України.

Внесення змін до Кримінального кодексу України, зокрема закріплення у ньому статті 111-1, мало на меті усунення правового вакууму та забезпечення кримінально-правового реагування на факти співпраці з окупаційними структурами. Однак емпірична практика свідчить про виникнення нових колізій і правозастосовних труднощів. Йдеться, насамперед, про потребу у чіткому відмежуванні складу колабораційної діяльності від суміжних складів злочинів, таких як державна зрада, пособництво або інші правопорушення, що мають подібні об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Така ситуація зумовлює правову невизначеність,

створює ризики помилкової кваліфікації та суперечить принципу юридичної визначеності як складової верховенства права. Аналіз положень статті 111-1 КК України дає підстави стверджувати, що оперативно-розшукове документування допустиме лише стосовно тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених частинами 5, 6, 7 та 8 цієї статті, що суттєво звужує можливості практичного застосування даної норми. Це, у свою чергу, актуалізує потребу в розробленні спеціальних процесуальних механізмів і методик збирання доказової бази, включно з аналітикою інформаційного контенту в глобальних і соціальних мережах, які дедалі частіше стають каналами поширення деструктивних наративів [1, с. 3].

Комплексний характер досудового розслідування колабораційної діяльності передбачає системне поєднання традиційних криміналістичних інструментів (виявлення та опитування свідків, вилучення речових доказів, аналіз документів, проведення експертиз) з новітніми методами роботи з цифровим простором. Особливого значення набуває фіксація конкретних дій підозрюваних та їх подальше процесуальне оформлення для використання у судовому розгляді. У цьому зв'язку особливий акцент варто зробити на проблематиці електронних доказів. Адже, особливості збору, збереження та легалізації цифрової інформації обумовлюють потребу у спеціальних процесуальних гарантіях [7, с. 97].

Варто також відзначити, що не менш важливими виступають електронні докази, як окрема категорія процесуальних джерел, що мають подвійний – онтологічний і процесуальний – статус. З одного боку, вони є відображенням цифрової діяльності особи у кіберпросторі, з іншого – виступають формалізованим елементом доказової системи у кримінальному провадженні. До таких доказів належать електронні відображення, що можуть зберігатися на технічних носіях, у комп'ютерних системах чи інформаційних мережах, і які здатні безпосередньо підтвердити факт вчинення колабораційної діяльності [2, с. 5]. Водночас специфіка цифрових даних потребує особливої процедури їх вилучення, збереження та подальшого використання, яка повинна суворо відповідати вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Недотримання встановлених правил може спричинити визнання таких доказів недопустимими, що унеможливить їх використання в суді [8, с. 453].

Першим і водночас одним із найбільш фундаментальних викликів для системи оперативно-розшукової діяльності виступає проблема ідентифікації осіб, потенційно здатних до вчинення злочинів. Вона має не лише прикладне, а й глибоке концептуальне значення, оскільки стосується епістемологічних меж оперативного пізнання у сфері протидії злочинності. Йдеться про ситуацію, коли об'єктом оперативного інтересу стає не вже виявлений злочинець, діяльність якого підтвер-

джується конкретними доказами, а особа, поведінковий або соціальний профіль якої лише гіпотетично свідчить про її потенційну криміногенність.

Особливість цієї проблеми полягає в тому, що переважна більшість потенційних правопорушників до моменту вчинення злочину є фактично «невидимими» для системи кримінальної юстиції: вони не перебувають на обліку правоохоронних органів, не мають усталених асоціацій зі злочинними угрупованнями, а їхня поведінка зовні може не містити ознак, які б однозначно вказували на підготовку до протиправної діяльності. Відтак, оперативно-розшукові заходи з їх виявлення значною мірою ґрунтуються на аналітичних припущеннях, інтуїтивних оцінках співробітників та прогнозованому аналізі криміногенної ситуації.

Відсутність чітких доказових матеріалів на початковому етапі створює епістемологічну проблему: знання, яким оперує оперативний апарат, носить ймовірнісний характер і нерідко базується на профілюванні, соціально-психологічних узагальненнях та оцінці ризиків. Це, у свою чергу, актуалізує питання правової природи превентивної ідентифікації як специфічного різновиду пізнавальної діяльності у сфері кримінальної юстиції. Адже йдеться про пошук балансу між досягненням превентивного ефекту у сфері громадської безпеки та дотриманням конституційних гарантій прав і свобод людини – зокрема права на приватність, недоторканність особистого життя та презумпції невинуватості.

У цьому контексті проявляється колізійність між презумпцією невинуватості як фундаментальною засадою кримінального процесу та необхідністю здійснення певних форм соціально-поведінкового профілювання для своєчасного виявлення потенційно небезпечних осіб. Надмірна опора на інтуїтивні судження або використання методів, які не мають чіткого науково-методичного підґрунтя, може призвести до надмірної суб'єктивізації процесу та виникнення ризиків помилкових висновків. Це, у свою чергу, ставить під загрозу як ефективність оперативно-розшукової діяльності, так і легітимність самої системи кримінальної юстиції.

З огляду на зазначене, сучасна оперативно-розшукова практика змушена використовувати комплексні підходи, які поєднують кримінологічне прогнозування, математико-статистичне моделювання, моніторинг інформаційних потоків (зокрема у віртуальному просторі), аналіз соціальних мереж, а також елементи поведінкового профілювання. Проте наукова критика вказує на необхідність обмеження таких методів суворими правовими рамками та чіткими етичними критеріями, що дозволяє уникнути свавільного втручання у сферу особистої свободи.

Таким чином, ідентифікація осіб, потенційно здатних до вчинення злочинів, постає не лише як прикладне завдання оперативної практики, але й як складна багаторівнева проблема, що потребує осмислення у площині теорії права, кримінології та філософії пізнання. Її вирішення можливе лише за

умови інтеграції доктринальних підходів, удосконалення правових норм і розробки методологічно виважених інструментів, які забезпечуватимуть ефективність превентивної діяльності при одночасному збереженні базових правових і гуманістичних цінностей.

Однією з ключових проблем сучасної оперативно-розшукової діяльності та кримінологічної практики виступає недосконалість механізмів прогнозування злочинної поведінки. Формування кримінологічних моделей прогнозування злочинності ґрунтується на багаторівневому аналізі соціальних і психологічних чинників [10, с. 276]. Водночас, прогностична діяльність у сфері кримінальної юстиції передбачає створення моделей, здатних виявляти потенційні ризики криміналізації особи або соціальних груп ще до моменту вчинення протиправного діяння. Проте зазначене завдання ускладнюється багатовимірністю та багатофакторністю злочинної поведінки, що детермінується не лише індивідуально-психологічними характеристиками особи, але й соціальними, економічними, політичними та культурними чинниками, які перебувають у динамічній взаємодії.

На початкових етапах діяльності правоохоронних органів ці фактори рідко набувають очевидних або однозначно інтерпретованих форм. Психологічні передумови, що можуть сприяти девіантній або злочинній поведінці (наприклад, підвищена агресивність, фрустрація, акцентуації характеру чи психоемоційна нестабільність), у багатьох випадках не проявляються відкрито, а соціальні ризики (безробіття, маргіналізація, криза сімейних відносин) часто залишаються поза увагою через їх латентний характер. Економічні ж чинники, які можуть сприяти криміногенності, наприклад різкі коливання у рівні добробуту, майнова нерівність чи відсутність соціальної мобільності, не завжди піддаються негайному виявленню на індивідуальному рівні.

У цьому контексті постає епістемологічна проблема кримінального прогнозування: правоохоронні органи змушені оперувати неповними, фрагментарними та ймовірнісними даними, що значно знижує точність аналітичних висновків. Сучасна кримінологічна наука намагається вирішити цю проблему шляхом застосування математико-статистичних методів моделювання, використання штучного інтелекту та алгоритмів машинного навчання для обробки великих масивів даних. Проте навіть за умов найновіших технологічних підходів прогнозування злочинності залишається вразливим до так званих «чорних лебедів» — непередбачуваних подій або факторів, які радикально змінюють криміногенну ситуацію та не можуть бути враховані у традиційних прогностичних моделях.

Важливою науковою дилемою є також співвідношення між об'єктивними та суб'єктивними критеріями прогнозування. Адже надмірна орієнтація на суб'єктивні оцінки оперативних співробітників створює ризик упередженості, тоді як виключна опора на статистичні алгоритми породжує небезпеку «dehumanізації» процесу, коли за

формальними моделями втрачається унікальність конкретної людської особистості та її життєвих обставин. Це формує колізійність між потребами превенції та дотриманням фундаментальних прав людини, зокрема права на індивідуальність і свободу від дискримінаційного підходу.

Окрім того, недосконалість механізмів прогнозування проявляється у відсутності єдиної міждисциплінарної методології. Психологія, соціологія, кримінологія, економіка й політологія пропонують власні моделі пояснення злочинної поведінки, однак інтеграція цих підходів у єдину систему превентивного аналізу досі перебуває на стадії становлення. Це призводить до фрагментарності та неповноти прогнозів, які формуються правоохоронними органами.

Таким чином, ефективність оперативно-розшукових заходів значною мірою залежить від належного правового та організаційного забезпечення [6, с. 142]. Адже, недосконалість сучасних механізмів прогнозування злочинної поведінки виступає не лише технічною чи організаційною проблемою, а й фундаментальною науково-методологічною дилемою. Вона потребує комплексного вирішення, яке має включати розвиток нових міждисциплінарних моделей кримінального прогнозування, запровадження інноваційних аналітичних технологій, удосконалення правових рамок превентивної діяльності та водночас – чітке дотримання принципів правової визначеності, пропорційності та гуманізму у сфері кримінальної юстиції.

На етапі оперативно-розшукового документування одним із ключових завдань виступає цілеспрямований збір доказової інформації, яка здатна свідчити не лише про вже вчинене кримінальне діяння, але й про наміри та підготовчі дії осіб, що потенційно можуть здійснити злочин. Цей етап має надзвичайно важливе значення, оскільки саме він створює підґрунтя для подальшої кримінально-процесуальної оцінки поведінки індивідів і формування повноцінної доказової бази. Водночас на практиці виникає низка проблем, обумовлених обмеженістю джерел доказової інформації. Адже особи, які ще не вчинили злочину, але вже демонструють певні ознаки підготовки до його реалізації, часто залишаються «поза межами» формального доказового поля: їхні дії важко зафіксувати в категоріях, придатних для використання як допустимі докази у кримінальному процесі. Це ускладнює процес збирання релевантних матеріалів і створює ризики формування недостатньо переконливої доказової бази [3, с. 52].

У межах цього етапу оперативно-розшукова діяльність повинна спиратися на комплекс методів і засобів, спрямованих на виявлення латентних намірів осіб. До таких засобів належать: системний аналіз відкритих та закритих інформаційних ресурсів, перевірка чуток і неофіційних відомостей, безпосереднє приховане чи відкрито організоване спостереження, застосування технічних засобів фіксації інформації (зокрема прослуховування), а також проведення інтерв'ю та опитувань із потен-

ційними свідками чи особами, що володіють важливою контекстуальною інформацією. Особливої складності набуває отримання доказів у випадках, коли потенційні правопорушники не демонструють явних намірів, не мають кримінального минулого або вміло маскують свою поведінку, залишаючись непомітними для класичних інструментів правоохоронної діяльності. За таких умов результативність оперативних заходів значно знижується, а доказова база часто має фрагментарний або обмежений характер.

Зазначені проблеми ускладнюються ще й тим, що збір доказів на стадії оперативно-розшукового документування нерідко пов'язаний із необхідністю забезпечення законності та дотримання правових гарантій. Дилема полягає в пошуку оптимального балансу між ефективністю оперативних заходів і дотриманням конституційних прав і свобод особи. З одного боку, правоохоронні органи для досягнення результативності змушені використовувати широкий арсенал засобів – від негласних слідчих (розшукових) дій і спостереження до перехоплення комунікацій та аналізу цифрових слідів. З іншого боку, застосування подібних методів може створювати ризики порушення фундаментальних прав людини, таких як право на приватність, недоторканність особистого життя, захист від свавільних обшуків чи незаконних арештів. Це, своєю чергою, може спричинити появу скарг щодо незаконного втручання у приватну сферу громадян, підривати довіру до правоохоронних органів та знижувати легітимність отриманих доказів.

Відтак особливого значення набуває необхідність суворого дотримання правових стандартів і процедурних гарантій під час здійснення оперативно-розшукових заходів. Будь-яка невідповідність у забезпеченні цього балансу здатна призвести до порушення принципу законності, що матиме подвійний негативний ефект: по-перше, знижуватиме ефективність розслідування через визнання доказів недопустимими; по-друге, створюватиме передумови для порушення прав особи, що неприпустимо в демократичному суспільстві, побудованому на принципах верховенства права.

З розвитком цифрових технологій та їх широкого впровадження у всі сфери суспільного функціонування постають принципово нові виклики для системи збирання та аналізу доказової інформації в рамках оперативно-розшукової діяльності. Цифрові платформи, включаючи інтернет-ресурси, соціальні мережі, мобільні додатки та інші форми електронної комунікації, виступають не лише джерелами даних, але й середовищем, у якому формуються та проявляються потенційно криміногенні наміри осіб. Водночас використання цих технологій у процесі документування злочинної поведінки актуалізує комплекс правових, організаційних та етичних проблем, пов'язаних із забезпеченням конфіденційності інформації, достовірності отриманих даних, а також суворим дотриманням встановлених процедур легалізації цифрових доказів.

Збирання та аналіз цифрової інформації вимагає від суб'єктів оперативно-розшукової діяльності високого рівня професійної компетентності та володіння спеціалізованими методиками і технологічними засобами. Це передбачає використання комплексних інструментів цифрової криміналістики, включаючи алгоритми аналізу великих даних, криптографічне забезпечення цілісності доказів, інструменти перехоплення та декодування електронної комунікації. Окрім того, законодавчо обгрунтоване проведення таких заходів передбачає отримання належних судових рішень, що забезпечує легітимність і допустимість отриманих матеріалів у кримінальному процесі. Водночас динамічність розвитку інформаційних технологій часто випереджає нормативне регулювання, що створює суттєві ризики для ефективності збору доказів, можливого визнання їх недопустимими або недостатньо релевантними [4, с. 89].

В цьому ключі важливу роль відіграє кримінальний аналіз, за допомогою методів якого можливою стає ідентифікація осіб, які потенційно здатні до вчинення злочинів, з урахуванням сучасних безпекових викликів і трансформацій криміногенної ситуації в умовах гібридної війни. Оскільки, базуючись на оцінках органів та підрозділів Національної поліції, які у щоденній діяльності або застосовують кримінальний аналіз, або використовують його результати, беззаперечно можна стверджувати, що він є ефективним інструментом у протидії злочинності, під час здійснення якого працівникам поліції необхідно враховувати деякі тактичні та інші особливості [11-24].

Особливу наукову увагу слід приділяти організаційно-координаційним аспектам оперативно-розшукового документування. Ефективність збору та аналізу доказової інформації потребує тісної міжінституційної взаємодії між підрозділами Національної поліції, Служби безпеки України, органами прокуратури та іншими залученими інституціями. Кожен із цих суб'єктів володіє специфічними методиками роботи, процесуальними алгоритмами та організаційними регламентами, що, з одного боку, підвищує можливість комплексного збору інформації, а з іншого – створює потенційні колізії у координації дій, обміні даними та уніфікації процедур. Неefективна взаємодія між підрозділами здатна призвести до дублювання функцій, втрати оперативної інформації або залишення окремих аспектів злочинної діяльності без належної уваги, що значно знижує результативність розслідування.

В умовах збройного конфлікту необхідність інтеграції зусиль усіх задіяних суб'єктів стає особливо критичною. Кожен орган виконує власну специфічну функцію: від збору та фіксації доказів, ідентифікації потенційних злочинців і оцінки криміногенної ситуації до проведення аналітичної обробки даних і забезпечення процесуальної підтримки кримінальних проваджень у суді. Відсутність ефективної міжвідомчої координації може не лише ускладнити систематизацію доказів, але й

створити прогалини в формуванні комплексної доказової бази, що безпосередньо впливає на здатність правоохоронних органів протидіяти колабораційним та терористичним проявам у кризових умовах [4, с. 89].

Сучасний етап цифровізації суспільства змінює не лише інструментарій оперативно-розшукової діяльності, а й фундаментальні підходи до збору, аналізу та документування доказів. Він вимагає поєднання високих професійних компетенцій, технологічної оснащеності та правової обгрунтованості кожного етапу роботи, а також створення системи ефективної міжвідомчої координації, що забезпечує баланс між оперативною ефективністю, захистом прав і свобод людини та досягненням стратегічних цілей кримінальної юстиції у сучасних умовах.

Таким чином, проблематика, пов'язана з оперативно-розшуковим документуванням осіб, які потенційно здатні вчиняти злочини, носить складний та багатовимірний характер і вимагає інтегрованого системного підходу. До ключових викликів у даній сфері належать труднощі у своєчасній ідентифікації та оцінці ризиків, пов'язаних із поведінкою потенційних правопорушників, забезпечення відповідності оперативно-розшукових заходів вимогам прав людини, ефективність застосування сучасних інформаційно-аналітичних та технологічних ресурсів у процесі розслідування, а також потреба у формуванні координаційних механізмів між різними правоохоронними та контролюючими органами.

Удосконалення діяльності в цій сфері передбачає комплексне реформування нормативно-правової бази, що регламентує оперативно-розшукову роботу, системне підвищення професійної компетентності та кваліфікаційного рівня співробітників, а також формування ефективних механізмів міжвідомчої взаємодії. Реалізація зазначених заходів здатна забезпечити підвищення ефективності превентивної та розшукової діяльності, водночас гарантуючи дотримання правових стандартів та принципів верховенства права.

Висновки. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що оперативно-розшукове документування осіб, які потенційно здатні до вчинення злочинів, є складним і багатовимірним завданням, яке поєднує в собі кримінально-правові, процесуальні, організаційні та етичні аспекти. Виявлено, що ключовими викликами у цій сфері виступають:

- нормативна невизначеність та колізійність положень статті 111-1 КК України;
- відсутність чітких критеріїв відмежування колабораційної діяльності від суміжних кримінальних правопорушень;
- проблемність збирання й процесуалізації електронних доказів;
- недостатня ефективність міжвідомчої координації;
- фрагментарність методології прогнозування злочинної поведінки.

З огляду на зазначене, сучасні трансформації кримінального процесуального законодавства вимагають адаптації до нових форм суспільних загроз [9, с. 318]. Адже ефективність оперативно-розшукової діяльності можлива лише за умови комплексного реформування нормативно-правової бази, розвитку міждисциплінарних підходів до прогнозування злочинності, впровадження інноваційних цифрових інструментів та підвищення професійної компетентності співробітників правоохоронних органів. Водночас принциповим залишається забезпечення балансу між превентивною результативністю та дотриманням правових і гуманістичних стандартів, що є основоположною умовою легітимності системи кримінальної юстиції.

Таким чином, подальший розвиток теорії та практики оперативно-розшукового документування має здійснюватися у напрямі інтеграції доктринальних напрацювань, нормативної визначеності та практичної ефективності, що у перспективі забезпечить більш дієвий захист національних інтересів та правопорядку в Україні.

Список літератури:

1. Албул С., Волошанівська Т., Марченко А. Методичні рекомендації з питань кримінально-правової кваліфікації, оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність» Одеса. ОДУВС, 2022. 67 с.
2. Албул С. В. Теоретичні аспекти оперативно-розшукового документування колабораційної діяльності. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 лип. 2022 р.). Одеса : ОДУВС, 2022. С. 5–8.
3. Рижков Е. Організаційно-правові передумови документування колабораціонізму в Україні. *Науковий вісник ДДУВС. 2022. Спеціальний випуск № 2. С. 52–58.*
4. Янішевська К. Д., Крисько А. С. Загально-теоретичні аспекти та класифікація колабораційної діяльності як кримінально-правового явища. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право.* Вип. 4(56) 2022. С. 71–76.
5. Баулін Ю.В. Кримінальне право України: Загальна частина. Харків: Право, 2020. 512 с.
6. Бельський К.С. Оперативно-розшукова діяльність: правові та організаційні основи. Київ: Наукова думка, 2019. 368 с.
7. Кузьменко О.В. Електронні докази в кримінальному процесі України. – Київ: Юрінком Інтер, 2021. 284 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. В. Шепітька. Харків: Право, 2022. 1088 с.
9. Гловок І.В. Кримінальний процес: сучасні виклики та перспективи розвитку. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 432 с.
10. Ярмиш Н.М. Криминологія: підручник. Київ: Алерта, 2021. 544 с.
11. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.
12. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.
13. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law:* Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.
14. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. *Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group.* – Boston : Primedia eLounch, 2022. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.
15. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.
16. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu.* 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.
17. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.
18. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.
19. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. *Colloquium-journal №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska).* 2023. P. 50-52.
20. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до

конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

21. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. *New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE). Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science». №9 (13). August 2016. P. 54-56.*

22. Кисельов А., Дуднік А. Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального

аналізу. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

23. Кисельов А.О. Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників. Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

24. Кисельов А.О. Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області). Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.